

Schweizer Volksmusik

4 | 2022
Juli | August

So klingt Zuhause.

6

Abesitz bi Dubachs

Die Familienmusik Lasenberg
aus Erlenbach im Simmental
harmoniert auf mehreren Ebenen

28

Quel avenir pour la revue associative?

La revue «Schweizer
Volksmusik» n'est qu'une partie de
l'adhésion à l'Association.

31

Festpartner für 2027 gesucht

Das Eidgenössische
Volksmusikfest soll in der Deutsch-
schweiz stattfinden, aber wo?

Verband Schweizer

Volksmusik

Association suisse de la musique populaire
Associazione svizzera della musica popolare
Associazion svizra da la musica populara

www.vsv-asmf.ch

Der Verband Schweizer Volksmusik setzt sich ein für traditionelle und neue Töne.
L'Association suisse de la musique populaire s'engage en faveur des musiques traditionnelles et nouvelles.

Car-Partner
Voiture-partenaire

Unterstützt durch
Avec le soutien de

ROOTHUUS GONTEN

Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik Dorfstrasse 36, 9108 Gonten, www.roothuus-gonten.ch

Nachlässe Margaret Engeler und Linus Koster

Text **Yannick Wey, Hochschule Luzern – Musik**

Das Roothuus Gonten besitzt eine reiche Sammlung von traditioneller Musik, Gesang und Gesprächen. Die Originalaufnahmen sind oft Unikate, die für die Bedeutung des Roothuus als Archiv, für das zukünftige Interesse an den Archivbeständen und für die Musikgeschichte der Region rund um den Alpstein von Bedeutung sind. Im Projekt des Roothuus Gonten und der Hochschule Luzern – Musik werden wichtige Sicherungsmassnahmen für die Tonträger, darunter Magnetdrahtspulen aus der Sammlung Linus Koster, durchgeführt. Prioritär werden die Nachlässe von Margaret Engeler und Linus Koster wissenschaftlich ausgewertet und die Musik und Gespräche auf den Tonträgern inventarisiert. Die Auswertungen sollen einen Beitrag leisten zur Erschliessung historischer Tonaufnahmen aus der Region Appenzell.

Der Nachlass Linus Koster (1906 bis 1985) besteht aus zehn Magnetdrahtspulen aus der Zeit von 1958 bis 1961, die Appenzeller Volksmusik und Naturjodel sowie Gespräche und Radioaufnahmen enthalten. Koster war von Beruf Schuhmacher und verband sein musikalisches Interesse mit einer Leidenschaft für Ton- und Filmaufnahmen. Margaret Engeler (1933 bis 2010) führte in den 1970er- und 1980er-Jahren Forschungen zur Geschichte der traditionellen Appenzeller Streichmusik durch. Der Grossteil der Quellen aus ihrer Forschungsarbeit liegt jedoch unveröffentlicht in ihrem Nachlass im Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik in Gonten. Der Nachlass Engeler umfasst diverse Tonträger: zwanzig Mag-

Alte Magnetdrahtspulen aus dem Nachlass von Linus Koster.

netbandspulen und 16 MC-Kassetten, dazu umfangreiche Notizen aus ihren Archivrecherchen sowie Feldforschungen im Rahmen ihres Studiums und darüber hinaus. Die Tonträger enthalten viele Unikate, wie Interviews mit den Appenzeller Musikern Jakob Alder (1915 bis 2004) und Hans Rechsteiner (1893 bis 1986), die insbesondere für die Appenzeller Hackbretttradition wichtig sind. Die Aufnahmen Engeler sind nicht nur für die Musikgeschichte der Region von Interesse, sondern auch ein wissenschaftsgeschichtlich relevantes Zeugnis für die Volksmusikforschung durch Frauen, wie Hanny Christen und Adèle Stoecklin vor ihr, Brigitte Bachmann-Geiser ebenfalls ab den 1970ern und Silvie Bolle-Zemp in den 1990er-Jahren. Zu Engeler's Nachlass gehört ein achtzigseitiges Konvolut von Einträgen über Inserate und Artikel in der Appenzeller Zeitung in den Zeiträumen 1829 bis 1855 und 1865 bis 1910, die über die Entwicklung des öffentlichen Musiklebens in der Region im 19. Jahrhundert Auskunft geben. Aus ihrer Feldforschung und dank dem Kontakt zu Jakob Alder überlieferte sie auch dessen Notenstenografie, eine eigene Musiknotenschrift, die einige Hackbrettspieler und Violinisten zu verwenden pflegten.

Persönlicher Einblick

Am 24. August um 20 Uhr zeigen Fachleute im Roothuus Gonten verschiedene Facetten der Kulturgutaufbereitung. Der Eintritt ist frei und es ist keine Voranmeldung nötig.